

HAMID OLIMJON ASARLARI QORAQALPOQ TILIDA

Barchinoy Kenjabayeva,

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI o‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15542053>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Hamid Olimjon ijodi va tarjimashunoslikdagi yutuqlari, shoirning qoraqalpoq tiliga tarjima qilingan she‘rlari mazmun-mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: *poema, folklor, ballada, badiiy tarjima, lirik qahramon.*

Bugun sizlar bilan baxt va shodlik kuychisi, qisqa umri davomida o‘zidan o‘chmas iz qoldirgan, har bir she‘ri o‘qiguvchining yurak-yuragiga yetib boradigan asarlar sohibi bo‘lmish Hamid Olimjon haqida biroz suhbatlashsak. Hamid Olimjon 1909-yili 12-dekabrda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. U bolalik chog‘ida onasi Komila aya va bobosi Mulla Azimdan ko‘plab xalq ertaklari, doston va qo‘shiqlarni tinglab kelgan. Shu sababmi, uning ijodida xalq og‘zaki ijodi juda muhim rol o‘ynaydi. H.Olimjon hayotda va ijodda xalq baxshilariga, umuman, folklorga alohida mehr-muhabbat va samimiy hurmat bilan qaradi. Buni biz Fozil shoirga bag‘ishlangan “Kuychining xayoli”, Abdulla shoir Nurali o‘g‘liga atalgan “Do‘mbiraning maqtovi” she‘rlarida, “Oyguil bilan Baxtiyor”, “Semurg‘ yoki Parizod va Bunyod”, “Ikki qizning hikoyasi” kabi ertak dostonlarida yaqqol ko‘ramiz. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, shoir folklor bilimdoni sifatida o‘z ijodida o‘zbek xalq ertaklari va dostonlariga xos bo‘lgan ko‘pgina xalqona uslublarni qo‘llaydi. Yozuvchi sifatida, u folklor yo‘nalishiga ham to‘plovchi, ham tadqiqotchi sifatida yuzlangan.

Hamid Olimjon talabalik yillaridanoq she‘riyatga qiziqib kelgan. Uning asarlari 1926-yildan “Zarafshon” gazetasida chiqib boshladi va 1927-yildan shu gazeta muharririyatida ishlay boshlaydi.

Hamid Olimjonning «Ko‘klam» nomli ilk she‘riy to‘plami 1929-yilda bosilib chiqdi. Ko‘p yillardan so‘ng Oybek o‘zining Hamid Olimjon haqidagi maqolasida ushbu to‘plam nomlanishining ramziyligiga urg‘u berib o‘tadi. “*Ko‘klam*” nomli to‘plami shoir ijodining bahor pallasini o‘tayoganda nashrdan chiqdi, deya izohlaydi. To‘plam nomiga uning kayfiyati ham monand: ko‘tarinkilik, hayoliylik.”¹ Shundan so‘ng «Olov sochlar», «O‘lim yovga», «Poyga» kabi she‘riy to‘plamlari nashr etildi.

Davr bilan birga odim tashlagan, o‘z ijodida xalqimizning mehnat jabhasidagi qahramonligini tasvirlagan shoir 30-yillarda qator ajoyib lirik she‘rlar bilan birga «Zaynab va Omon» dostonini yaratdi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodining ajoyib durdonasi

¹ <https://arboblar.uz/uz/people/khamid-alimdzhah>

«Alpomish» dostoni birinchi marta Hamid Olimjon tomonidan nashrga tayyorlanib, 1938-yilda chop etildi.

Hamid Olimjon she’riyatining lirik qahramoni — zamon bilan baravar odim otuvchi, vatanparvar, shodlik va baxt taronalarini kuylovchi insondir. Negaki, shoirning qalbi muhabbat ila yonib turuvchi, vataniga bo‘lgan sevgisi cheksiz inson edi. Buning tasdig‘ini Sarvar Azimizning “So‘ngsiz xayol” maqolasida keltirilgan quyudagi jumlar misolida ham ko‘rishimiz mumkin. “Mard yigit o‘z yorini va Jamila qiz o‘z baxtiyorini nechuk sevsa, jangchi o‘z diyorini va diyor o‘z yorini qanchalik yaxshi ko‘rsa, bola o‘z onasini va ona o‘z bolasini nechog‘lik mehriyosiga o‘rasa, Hamid Olimjon ham jondosh o‘lkasini, qondosh xalqini shunchalik sevar, ardoqlar, ulug‘lar edi”.

Shoir ijodi nafaqat O‘zbekistonda balki qardosh xalqlar adabiyotida ham o‘z o‘rniga ega. Hamid Olimjonning asarlari xalqlar o‘rtasidagi do‘stlikning kamol topishida muayyan rol o‘ynadi. Bunda badiiy tarjimaning roli katta bo‘ldi.

Uning asarlari 30-yillardayoq qardosh xalqlar va rus tiliga o‘girila boshladi. Hamid Olimjonning asarlari rus va qardosh xalqlar tillaridagina emas jahonning boshqa tillariga, jumladan, ingliz tiliga ham tarjima qilingan. 1978-yildayoq shoir asarlari “Baxt kaliti” degan ramziy sarlavha ostida fors tilida chop etilgan. Kitobni Ahmad Shifon tarjima qilgan.

Hamid olimjon asarlari qoraqalpoq tiliga ham tarjima qilingan bo‘lib, 1980-yili “Qoraqalpog‘iston” nashriyotida “Erik gullegende” nomi ostida nashr qilinadi. Kitobda shoirning she‘rlari bilan bir qatorda balladalari va poemasi ham qoraqalpoq tilida nashrdan chiqadi. Shoir asarlarini Ibroyim Yusupov, To‘lepbegan Matmurotov, To‘liboy Qobulov va Boyniyoz Qaypnazarov kabi ijodkorlar tarjima qilishgan.

Shoir asarlari qoraqalpoq tiliga maromiga yetkazib tarjima qilingan. Hamid Olimjonning “Xayolimda bo‘lding uzun kun” she‘ri “Qiyalimda boldin kun uzaq” nomi bilan tarjima qilingan.

*Xayolimda bo‘lding uzun kun,
Seni izlab qirg‘oqqa bordim,
Och to‘lqinlar pishqirgan tunda
Topib ber, deb oyga yolvordim.*

*Qiyalimda boldin kun uzaq,
Seni izlep barmadim qayda,
Ash tolqinlar shuwlağan tunde
Tawip ber, dep jalindim ayga.*

She’rning birinchi bayti juda chiroyli va ma’nosi ham so‘zlari ham deyarli o‘zgarmagan holatda tarjima qilingan. She’rning keyingi bandlari ham xuddi shunday so‘zlari ham, ma’nosi ham ayni tarjima qilingan.

Shoirning “Qish” she’rining tarjimasini ham juda chiroyli chiqqan.

Aqsham... ján-jaq aq teñiz,

Tolqinsiz nurlar...

Juldiz misli altın qız

Tinshlıqtı tñlar...

Bilamizki, tarjima jarayoni juda mashaqqatli. Ayniqsa she’riy asarlarni tarjima qilish. She’rdagi qofiya, shakl, mazmun va g‘oyani saqlab qolish juda katta mahorat talab qiladi. “Qish” she’ri ham tarjimaning go‘zal namunalaridan biri desak *adashmagan* bo‘lamiz. Bunday go‘zal tarjimaning zamirida tarjimonning juda katta va mashaqqatli mehnati yotadi, albatta.

“Qish” she’rining birinchi va ikkinchi bandi asl variantida to‘rt banddan iborat bo‘lib, qoraqalpoq tilidagi tarjimasida besh band qilib berilgan. Bunda tarjimon erkin tarjimadan foydalangan bo‘lib, bu bayt she’rning ma’nosiga umuman putur yetkazmagan, aksincha, yana ham joziba bag‘ishlagan.

Past-past uylar, devorlar

Oq ko‘ylak kiygan.

“Muz tog‘i”dek u tomlar

Tinchlikka cho‘mgan.

Áne uylar, diwallar

Aq kóylek kiygen.

“Muz tawın” day ol tamlar

Tinshlıqqa shumgen

Tarjimon bu misralardan keyin tarjimada quyidagi bandni o‘zi kiritadi:

Háwlilerde kóriner

Hasalı shallar,

Jel eskende terbeler

Taza, jas tallar.

“Erik gullegende” to‘plamida she’rlardan tashqari Hamid Olimjonning “Jawınger tursın”, “Raksananiń kóz jasları” balladaları va “Eki qızdıń hikayası” poemasi ham o‘rin olgan. Bu asarlar ham juda maromiga yetkazib tarjima qilingan. Fikrimizning dalili sifatida o‘zbek va qoraqalpoq tilidagi “Raksananiń kóz jasları” balladasiga nazar solsak.

Kichkina bir tugunchak

*Raksana qo‘llarida,
Aylanadi quyunday
Shahrixon yo‘llarida.
Kezar tinmay darbadar,
Hech kimga aytmas ahvol;
To shomdan tongga qadar
Davom etadi bu hol.*

*Kishkene bir tuyinshik
Raksananiñ qolinda,
Juwiradi quyunday,
Shahrixanniñ jolinda.
Gezer tinbay dárbe-dár,
Heshkimge aytbas awhal.
Keshten tap tańga deyin
Dawam etedi bul hal.*

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tarjimalarning bunday chiroyli chiqishida tarjimonning roli beqiyos, albatta, lekin bunday go‘zal tarjimalar go‘zal asarlardan yaralishini ham unutmashimiz lozim. Fikrimizni Nikolay Tixonovning Hamid Olimjonga bergan ta‘rifi bilan yakunlasak. *“U she‘rni shunday diqqat bilan o‘qir ediki, go‘yo she‘r o‘qiyotib, so‘zlarning yarqirab, oldinma-ketin boshni aylantiradigan darajada raqsga tushishini tomosha qilar, ohangiga quloq solar, tekshirar, bundan o‘zi ham quvonar, zavqlanar edi. Uning nazarida so‘zlarda tabiat ato etgan qandaydir bir sehrli kuch borki, bu sehrli kuch o‘rmonlarni shovqin bilan to‘ldirishga ham qodir, sokin oqshom salqinida, to‘lqinlar ketidan to‘lqinlarni quvlashtirib, qirg‘oqlarni sehrli kuylar chaldirishga ham mohir edi”*.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Azimova M. Sarhadlar osha...//Sharq yulduzi. – 1979. – 12-son.
2. Hamid Olimjon. Xayolimda bo‘lding uzun kun, - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
3. Hámid Álimjan. Erik gullegende, - Nókis: Qaraqalpaqstan, 1980.
4. Turob To‘la. Mehnati tillo bilan tortilgan shoir//Sharq yulduzi. – 1979. – 12-son.